

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуратович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматиловна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК: 616; 198478/503.12-36

Закирова Луиза Улугбековна

Андижанский государственный медицинский институт институт

Назарова Жанна Авзаровна

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508414>**АННОТАЦИЯ**

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является высокой и все более распространенной болезнью. В настоящее время его лечение лишь частично влияет на прогноз и качество жизни. Наша способность прогнозировать прогноз пораженных пациентов улучшается, но все еще несовершенна. При легочной патологии в первую очередь имеются изменений со стороны сосудистого русла головного мозга. У пациентов с ХОБЛ венозная церебральная дисфункция (ВЦД) значительно утяжеляет течение цереброваскулярной патологии, усиливает гипоксемию головного мозга. Лучшее знание аспекта венозной церебральной дисциркуляции при ХОБЛ, вероятно, может улучшить наш подход к болезни.

Ключевые слова: Хроническая ишемия мозга, когнитивная дисфункция, психоэмоциональное состояние, качество жизни, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), коморбидность

Zakirova Luiza Ulugbekovna

Andijan State Medical Institute Institute

Nazarova Janna Avzarovna

Center for development of professional qualification of medical workers

FEATURES OF COGNITIVE, PSYCHOEMOTIONAL DYSFUNCTION AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA, DEPENDING ON THE PRESENCE OF CONCOMITANT CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE**ANNOTATION**

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a high and increasingly common disease. Currently, his treatment only partially affects the prognosis and quality of life. Our ability to predict the prognosis of affected patients is improving, but still imperfect. In pulmonary pathology, first of all, there are changes from the vascular bed of the brain. In patients with COPD, venous cerebral dysfunction (VCD) significantly worsens the course of cerebrovascular pathology, increases cerebral hypoxemia. Better knowledge of the aspect of venous cerebral discirculation in COPD can probably improve our approach to the disease.

Keywords: Chronic cerebral ischemia, cognitive dysfunction, psychoemotional state, quality of life, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), comorbidity

ANNOTATSIIYA

Surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (SOO'K) yuqori va tobora keng tarqalgan kasallikdir. Hozirgi vaqtda uni davolash prognoz va hayot sifatiga qisman ta'sir qiladi. Bizning ta'sirlangan bemorlarning prognozini bashorat qilish qobiliyatimiz yaxshilanmoqda, ammo hali ham nomukammal. O'pka patologiyasi bilan, birinchi navbatda, miyaning qon tomir to'shagida o'zgarishlar mavjud. SOO'K bilan og'rigan bemorlarda venoz miya disfunktsiyasi (VCD) serebrovaskulyar patologiyani sezilarli darajada og'irlashtiradi, miya gipoksemiyasini kuchaytiradi. SOO'K venoz miya disirkulyatsiyasining aspektini yaxshiroq bilish, ehtimol, kasallikka bo'lgan munosabatimizni yaxshilashi mumkin.

Kalit so'zlar: surunkali miya ishemiyasi, kognitiv disfunktsiya, psixo-emotsional holat, hayot sifati, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi SOO'K komorbidlik

Введение. Пациенты, страдающие хронической ишемией головного мозга, часто испытывают значительную когнитивную и психоэмоциональную дисфункцию, которая может существенно повлиять на общее качество их жизни. Когнитивный дефицит может включать потерю памяти, нарушение внимания и снижение исполнительных функций, в то время как эмоциональные изменения часто проявляются в виде депрессии, тревоги и перепадов настроения. Наличие дополнительных хронических

заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), осложняет эту и без того сложную клиническую картину.

Известно, что ХОБЛ влияет не только на дыхательную функцию, но и способствует системному воспалению, гипоксии и снижению физической активности, что может усугубить симптомы ишемии головного мозга. У пациентов с обоими состояниями взаимосвязь между состоянием органов дыхания и сосудов головного мозга становится выраженной, что часто

приводит к более серьезному снижению когнитивных способностей и повышенному психоэмоциональному стрессу.

Качество жизни пациентов с двумя диагнозами - хронической ишемией головного мозга и ХОБЛ, как правило, ниже, чем у тех, кто страдает только от одного из этих состояний. Сочетание симптомов, таких как хроническая усталость, одышка и трудности с повседневной деятельностью, требует комплексного подхода к лечению. Решение проблем, связанных как с психологическим, так и с физическим здоровьем, имеет решающее значение для улучшения результатов лечения пациентов.

В настоящее время проводятся исследования, направленные на изучение этих взаимосвязей, хотя существует значительная потребность в дальнейшем изучении комбинированного воздействия хронической ишемии головного мозга и ХОБЛ. Понимание того, как эти состояния влияют друг на друга, может привести к разработке более эффективных планов лечения, включающих стратегии в области сердечно-сосудистой системы, дыхания и психического здоровья.

Сложность лечения этих частично совпадающих состояний заключается в необходимости применения междисциплинарных

подходов к лечению, учитывающих все аспекты здоровья пациента. Такие стратегии могут включать синхронизированные схемы приема лекарств, скоординированные программы физической и когнитивной реабилитации, а также вмешательства, специально направленные на психоэмоциональные аспекты хронических заболеваний. По мере того как исследования продолжают развиваться, акцент на внимательном отношении к пациенту и индивидуальном лечении становится все более важным для повышения качества жизни этой уязвимой группы пациентов.

Цель исследования: Изучить особенности когнитивной, психоэмоциональной дисфункции и качества жизни у больных хронической ишемией мозга в зависимости от наличия сопутствующей хронической обструктивной болезнью легких.

Материал и методы. В течение 3-х лет отбирались пациенты: 1) больные с ХИМ II стадией с сопутствующим заболеванием ХОБЛ (основная группа - ОГ); 2) больные с ХИМ II стадией без заболевания ХОБЛ (группа сравнения - ГС). В группу контроля (КГ) вошло 20 пациентов, 10 мужчин и 10 женщин средний возраст 63,1±6,4 лет (табл.1).

Таблица.1.

Распределение больных по группам, полу и возрасту

Группы	пол		Возраст, ВОЗ, 2022		
			60 - 74 года	75 - 90 лет	всего
ОГ, n=57	м	абс	13	21	34
		%	38,2%	61,8%	59,6%
	ж	абс	9	14	23
		%	39,1%	60,9%	40,4%
	всего	абс	22	35	57
		%	38,6%	61,4%	47,5%
ГС, n=63	м	абс	9	18	27
		%	33,3%	66,7%	42,9%
	ж	абс	12	24	36
		%	33,3%	66,7%	57,1%
	всего	абс	21	42	63
		%	33,3%	66,7%	52,5%
Всего, n=120	м	абс	22	39	61
		%	36,1%	63,9%	50,8%
	ж	абс	21	38	59
		%	35,6%	64,4%	49,2%
	итого	абс	43	77	120
		%	35,8%	64,2%	100,0%

Примечание : ОГ - основная группа; ГС-группа сравнения; м- мужчины; ж-женщины; абс-абсолютные значения; ВОЗ – всемирная организация здравоохранения.

ОГ составили 57 (47,5%) и ГС составили 63 пациентов (52,5%). Как видно из таблицы 1, в ОГ имело преобладание лиц мужского пола – 34 (59,6%) против лиц женского пола - 23 (40,4%) ($p \leq 0,05$). В ГС было преобладание женщин - 36 (57,1%), доля мужчин составила 42,9% ($p < 0,05$). В группах преобладали лица старческого возраста по ВОЗ, 2022.

Диагноз и стадии ХИМ выставляли по общеприняты для Республики критериям после проведения тщательного клинико-неврологического, нейропсихологического и инструментального (дуплексное сканирование, МРТ головного мозга) исследований (5).

Диагноз ХОБЛ был выставлен на основании жалоб (одышка, кашель с мокротой), клинической картины заболевания, анамнестических данных (наличие факторов риска), результатов физического и лабораторных методов обследования, инструментальных данных (измерения ограничения скорости воздушного потока (спирометрия) - отношение ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%; постбронходилатационное значение ОФВ1 менее 80% от должного) в соответствии с «Глобальной стратегией диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких» (Национальный институт сердца, легких и крови; пересмотр 2008 г.) и «Руководством по респираторной медицине» (2).

Всем больным было проведено стандартное клинико-неврологическое обследование (анализ жалоб пациентов, анамнеза жизни и анамнеза болезни, проведение объективного осмотра, в том числе изучение неврологического статуса) и соматическое обследование.

С каждым пациентом проводили собеседование с целью определения психологических и психических особенностей личности, понимания ситуации, времени и пространства, собственных эмоций, состояния памяти, гнозиса и праксиса, счета и речи, письма и чтения.

Оценивали психический статус по специфичной шкале MMSE (Mini Mental State Examination), в которой норма была ≥ 28 баллов, 24-27 баллов – преддементные КН, 0-23 баллов – деменция разной тяжести [3]. Применяли также шкалу FAB (Frontal Assessment Battery), которая считается очень чувствительной в диагностики КН, обусловленных подкорковыми и префронтальными зонами мозга, содержит 6 проб [3]. Также в исследовании применялась госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS)[3].

Для оценки КЖ пациента использовался неспецифический опросник SF36 (The Short Form 36), переведенный на русский язык и апробированный Межнародным Центром исследования качества жизни (3).

Статистическую обработку результатов исследования проводили методами вариационной статистики с помощью программ Microsoft Office Excel-2019.

Результаты исследования. Когнитивные нарушения (КН) нами изучались по шкале MMSE, у пациентов ОГ были выявлены более значимые КН. Так, в ОГ мы констатировали изменения относительно КГ по FAB и тесту рисунка часов, что позволяет сделать вывод, что когнитивные тесты у пациентов с ХИМ и с ХОБЛ следует проводить на ранней стадии патологии для раннего начала терапии. В ГС пациентов практически не диагностировались выраженные КН, а только латентные КН (рис.1).

Рис. 1 Результаты исследования когнитивных функций пациентов с ХИМ, баллы.

Шкалы FAB и MMSE диагностировали затруднения пациентов ОГ в счете и быстрой речи (называние слов на время на «М»), а также при повторении последовательного цикла из трех движений.

Тестирование рисунком в ОГ продемонстрировало неточности в рисунке стрелок, Таким образом в ОГ констатирована умеренная степень КН, а в ГС – легкая степень КН (рис. 1).

Рис. 2. Сравнительная оценка выраженности депрессии по шкале HADS у пациентов с ХИМ.

При использовании шкалы HADS было выявлено, что среди пациентов ОГ выявлялись лёгкие депрессии (49,1%), нет депрессии у 17,5% пациентов, доля пациентов со средней степенью депрессии по субшкале депрессии HADS – 33,3%. В ГС наблюдается достоверное снижение относительного количества больных с депрессией по сравнению с ОГ – в 50,9% наблюдений диагностировалась лёгкая депрессия, и появляется доля пациентов

со средней степенью депрессии по субшкале депрессии HADS – 14,0%, нет депрессии у 45,6% (рис.2).

С помощью U-критерия Манна-Уитни была проведена сравнительная оценка степени выраженности депрессии в группах больных (табл. 2). Из таблицы 2 видно, что депрессивные и тревожные нарушения статистически значимо менее выражены среди лиц ОГ по сравнению с ГС ($p1-2 < 0,001$; $p1-2 < 0,05$ соответственно).

Таблица 2.

Сравнительная оценка выраженности депрессии и тревоге в баллах по шкале HADS у пациентов с ХИМ

шкала Гамильтона (HADS)	ОГ, n=57	ГС, n=63	КГ	Критерий Манна-Уитни		
	1	2	3	p1-2	p1-3	p2-3
Выраженность депрессии (HDRS, баллы)	15,9	12,4	8,6	<0,001	<0,005	<0,003
Выраженность тревоги (HARS, баллы)	18,4	15,2	9,1	<0,05	<0,001	<0,001

Таким образом, у пациентов ОГ по сравнению с лицами с ГС обнаруживались наиболее выраженные депрессивные нарушения. Также можно отметить, что в ГС невротические, стрессовые и соматоформные нарушения диагностировались статистически значимо чаще (p<0,001).

С помощью шкалы Гамильтона для оценки тревоги (HARS) было выявлено, что в ОГ у 15,8% лиц не было тревоги, у 61,4% лиц была тревога легкой степени, у 22,8% лиц была тревога средней тяжести, в ГС наблюдался уменьшение числа больных с тревогой легкой и средней степени тяжести – 47,4% и 8,8% соответственно, что достоверно выше по сравнению с ОГ (рис.3).

Рис. 3. Сравнительная оценка выраженности тревоги в баллах по шкале HARS у пациентов с ХИМ.

Также с помощью U-критерия проводилась сравнительная оценка выраженности тревоги по шкале HARS у пациентов с ХИМ (табл. 3). Из таблицы 3 видно, что депрессивные и тревожные

нарушения статистически значимо выражены среди лиц ОГ по сравнению с ГС (p1-2<0,001; p1-2<0,05 соответственно).

Таблица 3.

Сравнительная оценка выраженности тревоги в баллах по шкале HARS у пациентов с ХИМ

степень тревоги	градации балла по HARS	ОГ, n=57		ГС, n=63		p<
		абс	%	абс	%	
нет тревоги	0--7	9	15,8%	31	54,4%	0,005
легкая степень	8--13	35	61,4%	27	47,4%	0,05
средней тяжести	4--18	13	22,8%	5	8,8%	0,005
тяжелая степень	19-22	0	0,0%	0	0,0%	0

Тяжелых форм депрессии и тревожных расстройств у пациентов с ХИМ, которые вошли в данное исследование не наблюдалось.

Также были проведен анализ общей когерентности, который выявил статистически значимо низкую балльную выраженность по когнитивным тестам (т.е. более выраженные КН) когерентности у пациентов, имеющих более выраженные депрессивные и тревожные расстройства (табл. 4).

Таким образом, приведенные данные убедительно показывают, что при ХИМ депрессивные и тревожные расстройства очень тесно связаны с изменениями когнитивного статуса больных. Эти нарушения, очевидно, отражают изменения нейроанатомических структур на фоне системного сосудистого процесса, в результате нарушения физиологических начинают формироваться депрессивные и тревожные расстройства. Эти показатели могут быть использованы для мониторинга течения, прогноза и лечения депрессивных и тревожных расстройств.

Таблица 4.

Коэффициенты корреляции Спирмена когнитивного функционирования и когерентности депрессии и тревоги у пациентов ХИМ

Когерентность	Шкалы (баллы)	
	MMSE	БЛД
	ошибки	ошибки
Выраженность депрессии (баллы)	(-) 0,2734; p=0,031	(-) 0,2571; p=0,048
Выраженность тревоги (баллы)	(-) 0,2367; p=0,043	(-) 0,1846; p=0,165

Для оценки качества жизни все пациенты заполняли анкеты госпиталя Святого Георгия в начале исследования и в конце наблюдения. Анкета составлена из специальных вопросов, которые объединены в три основные группы: «симптомы», «активность», «влияние». Каждый ответ оценивали соответствующей суммой баллов. Все ответы суммировали и рассчитывали по отношению к максимально возможной сумме

баллов, которая определяет тяжесть заболевания, как для каждой группы, так и к общей сумме.

Оценка каждого показателя производилась по 100-бальной шкале, при этом, чем выше балл, тем более негативное влияние оказывает влияние болезни на качество жизни. Показатели уровня качества жизни в зависимости от степени риска апноэ сна представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Средние значения показателей КЖ, по данным SGRQ.

У большинства больных ГС наблюдалось улучшение показателей качества жизни по сравнению с ОГ (рис.4). Наибольшее увеличение «активности» также наблюдалось в ГС с ($49,4 \pm 2,9$ балла) по сравнению с ОГ ($49,4 \pm 2,9$ балла соответственно). При оценке «влияния» наибольшее снижение суммы баллов также наблюдалось в ГС.

Исследование показателей КЖ больных ОГ с использованием опросника SF-36 показало достоверное отрицательное влияние нарушений качества сна на КЖ пациентов по сравнению с пациентами ГС.

Инсомния накладывает существенное ограничение на физическое функционирование больных ХОБЛ, что выражается в снижении физической активности (PF - $41,52 \pm 1,69$ баллов) и усилении роли физических проблем (RP - $14,91 \pm 0,47$ баллов). Выявленная повышенная роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности (RE — $20,61 \pm 2,75$ баллов) предполагает наличие хронического стресса у данной категории пациентов. Также у больных ОГ изменены критерии КЖ, связанные с ментальной сферой - зафиксировано существенное снижение показателей жизненная активность (VT - $41,50 \pm 1,72$ баллов) и психическое здоровье (MH - $41,55 \pm 1,62$ баллов). Снижение жизненной активности, вероятно, необходимо рассматривать как фактор риска развития различных депрессивных состояний, связанных как с самим заболеванием, так и с наличием нарушений качества сна, что подтверждается и низкой субъективной оценкой больными своего психического

здоровья, т.е. степенью их спокойствия и умиротворения. У больных ОГ также выявлено достоверно более низкое субъективное восприятие общего состояния своего здоровья (vH - $31,73 \pm 4,68$ баллов). Этот показатель чувствителен ко многим факторам, но особенно — к факту болезни, поэтому при прогрессирующем течении заболевания с частыми длительными обострениями он быстро снижается.

Выводы: Таким образом, КЖ больных ОГ снижено по всем параметрам, характеризующим как физический, так и психологический компоненты КЖ. Характеристики физической активности (РБ), интенсивности боли (ВР), жизненной активности (УТ), социального функционирования (8Б), психического здоровья (МН) не достигают половины от абсолютной нормы, показатель общего состояния здоровья (ОН) составляет менее 1/3 от абсолютной нормы, а уровень ролевого функционирования, обусловленного как физическим (ЯР), так и эмоциональным состоянием (11Е), имеет минимальные значения.

КЖ пожилых больных ХОБЛ во многом определяется степенью тяжести течения ХОБЛ, частотой обострений и госпитализаций, выраженностью клинических симптомов ХОБЛ (прогрессирующая одышка, чувство «нехватки воздуха», хронический кашель с трудноотделяемой мокротой), ограничением скорости воздушного потока, снижением физических возможностей, привязанностью к определенным лекарственным средствам.

Литература

1. Авдеев С.Н. Системные эффекты у больных ХОБЛ // Врач. 2006. №12. С. 3–8.
2. Васильева О.С., Гусаков А.А., Гущина Е.Е., Кравченко Н.Ю. Хроническая обструктивная болезнь легких. Пульмонология, - 2013; -№3, -С,49 – 55.
3. Левин О.С., Васенина Е.Е., Ганькина О.А., Чимагомедова А.Ш. КЛИНИЧЕСКИЕ ШКАЛЫ В НЕВРОЛОГИИ. -М.:МЕДпресс-информ»,2022.-192с.
4. Назарова Ж.А. Особенности церебрального венозного кровотока у больных с хронической ишемией мозга на фоне гипертонической болезни // Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистана. –Ташкент, 2019. № 4 - С. 41–44. (14.00.00; №17).
5. Сулина З.А., Варакин Ю.Я., Верещагин Н.В.. Сосудистые заболевания головного мозга. – М.: МЕДпресс-информ, 2015. – 356 с.
6. Чуканова Е.И., Чуканова А.С., Мамаева Х.И. Хроническая церебральная венозная недостаточность. Этиология, клиника, лечение // Поликлиника. – 2018. – № 5, спец. вып. – С. 23-27.
7. Nazarova J.A. Cerebral hemodynamics in patients with cerebral venous dysfunction. // European science review. -Austria, 2018. -№ 1–2. Volume 2. -pp. 172–175. (14.00.00; №19).
8. Wardaw J.M., Smit E.E., Biesels G.J., Cordonier C., Facekas F. Neuroimaging standards for research into small vessel disease and its contribution to ageing and neurodegeneration // Lancet Neurol. – 2013. – Vol.12, №8. – P. 822-838.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000